

Podatkovna objava in zgodovinopisje

14. 5. 2024, Okrogla miza o raziskovalnih podatkih v zgodovinopisju, Atrij ZRC SAZU

dr. Sonja Bezjak, Arhiv družboslovnih podatkov, FDV, UL

Organizatorji: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU v soorganizaciji z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in Slovensko matico

NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO
ZNANOST IN INOVACIJE

SP**ZNAJ**

PODPORA PRI UVAJANJU NAČEL ODPRE ZNANOSTI V SLOVENIJI

Vsebina

- ADP - primer področnega podatkovnega arhiva
- Kaj so raziskovalni podatki
- Kaj je podatkovna objava
- Različni tipi repozitorijev za objavo podatkov
- Primer podatkovne objave v ADP

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

- Ustanovljen leta 1997
- Slovenska **nacionalna podatkovna infrastruktura za področje družboslovja**
- Nosilec certifikata **zaupanje vreden repozitorij**

Poslanstvo

ADP trajno hrani raziskovalne podatke, zanimive za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo ali sicer pomembnih za slovensko družbo in družboslovje ne glede na geografske meje.

ADP za raziskovalce

UPORABI PODATKE

PREDAJ RAZISKAVO

USPOSOBI SE

SPOZNAJ ADP

- **Vir** digitalnih objektov s širokega polja družboslovnih ved
- **Prostor za objavo** raziskovalnih gradiv, povezanih s podatki
- **Usposabljanja** glede ravnanja z raziskovalnimi podatki za različne akterje, za ves življenjski krog raziskovalnih podatkov

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

Katalog ADP

- Zbirka podatkov iz več kot 700 raziskav
 - *Najstarejše segajo v 1960*

- Družboslovje
- Povezano s Slovenijo

Kriteriji:

- Vsebinsko pomembnejše
- Metodološko dobro izdelane raziskave
- Mednarodna primerjava
- Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave, opis podatkov, povezana gradiva in objave, nesstar, snemi podatke

Konzorcij Evropskih Arhivov družboslovnih podatkov *Consortium of European Social Science Data Archives*

Ključne naloge CESSDA

- Razvoj standardov in najboljših praks za trajno skrbništvo in objavo družboslovnih podatkov.
- Lažji dostop do pomembnih podatkovnih virov.
- Razvoj orodij, usposabljanje in interoperabilnost.

● Members (22) / Observers (0)
● Partners (12)

<https://www.cessda.eu/>

Katalog podatkov CESSDA

Consortium of European Social Science Data Archives

 cessda
DC Data Catalogue

Reset filters Clear search

- Topic
- Keywords
- Collection years
- Country
- Publisher

history English

6038 studies found in English from a total of 40344 About User Guide REST API

Results per page 30 Sort by Relevance

1 2 3 4 ...

The Boundaries of *History*, 2013.
Myhre, Jan Eivind (Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo)

This dataset consists of data from "The Boundaries of History, 2013", and includes a database for all master's thesis in history in Norway from 1991-2011. The database is a part of the project "The Boundaries of History" at the Department of Archaeology, Conservation and History, University of Oslo. The database was drawn up in 2012, and categorizes the master's thesis after...

Science (ELSST) History (ELSST) Historiography (ELSST) Graduates (ELSST)

Read more Study description available in: EN Access study

Climate *history* database for Sweden 1500-1870
Söderberg, Johan (Economic History Department, Stockholm university);
Leijonhufvud, Lotta (Department of Historical Studies, University of Gothenburg);
Retsö, Dag (Department of Economic History and International Relations, Stockholm University); (2 more)

Information about weather-related conditions in Sweden during the period 1500-1870 has been extracted from various historical documents. The information is presented as cited text, together with the date and geographical region for which the information is relevant. Since the database essentially consists of excerpts from different historical documentary sources of various...

Scandinavian and Nordic Countries Agricultural and aquaculture facilities Europe History (ELSST) Meteorological geographical features

Sweden Human health and safety (7 more)

Read more Study description available in: EN SV Access study

<https://www.cessda.eu/>

Climate history database for Sweden 1500-1870

SND-ID: snd1216-1. Version: 1. DOI: <https://doi.org/10.5878/a731-9n75>

Download data

- 📄 klimathistorisk-databas-for-sverige-1500-1870.zip (2.34 MB)
- 📄 README.txt (10.49 KB)

Download all files

- 📄 snd1216-1-1.zip (~2.35 MB)

Citation

Söderberg, J., Leijonhufvud, L., Retsö, D., Söderlind, U., & Moberg, A. (2021). Climate history database for Sweden 1500-1870 (Version 1) [Data set]. Stockholm University. Available at: <https://doi.org/10.5878/a731-9n75>

Published: 2021-02-01

- data extracted **from various historical documents**: institutional chronicles, accountings, private weather diaries etc.
- **contemporary descriptions** for the period 1500–1870 from various types of documents — direct observations in diaries, administrative notes on activities that have been affected by weather conditions, letter collections, newspaper articles, etc. — **of weather conditions** in Sweden within current borders
- main database file contains **information in eight columns** with the following headings (here also translated to English):
 - * År (year)
 - * Månad (month)
 - * Dag (day)
 - * Annan tidsangivelse (other time indication)
 - * Område (area)
 - * Väder (weather)
 - * Källa (source)
 - * Ytterligare hänvisning/information (additional reference / information)
- the information is presented as cited text, together with the date and geographical region for which the information is relevant

Katalog podatkov CESSDA

Consortium of European Social Science Data Archives

Reset filters Clear search

Topic

Keywords

Collection years

Country

Publisher

Access study

View JSON

Back

Summary information

Study title

Slovene Public Opinion Survey 1998/2 and Understanding of History II

Creator

Toš, Niko (Faculty of Social Sciences)

Study number / PID

SJM982 (ADP)

URN:SI:UNI-LJ-FDV:ADPSJM982 (NUK)

https://doi.org/10.17898/ADP_SJM982_V1 (dara)

Abstract

The emphasis of the study is on replication of narrow SJM standard topics such as evaluation of the socioeconomic and political situation; trust in institutions, Slovenian Politbarometer, party preference; attitudes towards European integration, political efficacy. Another theme includes perceptions of history, with the special emphasis on the events during the Second World War. The topics, where it was expected to find disagreements in public, were the role of antifascist partisan movement, from which followed after war communist regime, and the role of home guard which was involved in civil war against partisans in that time. The role of after war Yugoslavian regime was. Some of the questions are replicated from ADP - IDNo: SJM953 survey.

The emphasis of the study is on replication of narrow SJM standard topics such as evaluation of the socioeconomic and political situation; trust in institutions, Slovenian Politbarometer, party preference; attitudes towards European integration, political efficacy. Another theme includes perceptions of history, with the special emphasis on the events during the Second World War. The topics, where it was expected to find disagreements in public, were the role of antifascist partisan movement, from which followed after war communist regime, and the role of home guard which was involved in civil war against partisans in that time. The role of after war Yugoslavian regime was. Some of the questions are replicated from ADP - IDNo: SJM953 survey.

Topics

Sociology Social behaviour and attitudes PUBLIC OPINION BAROMETER VALUES POLITBAROMETER EUROPE PARTIES AND POLITICIANS PERCEPTIONS OF PAST PAST AND FUTURE BOOKS AND MEDIA

<https://www.cessda.eu/>

Kaj so raziskovalni podatki?

»Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno **podlago za znanstveno raziskovanje** in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.« (Štebe in dr., 2015)

Štebe, Janez, Bezjak, Sonja, Vipavc Brvar, Irena (2015). Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik za raziskovalce. URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX from <http://www.dlib.si>

Primeri podatkov

	Družboslovje	Humanistika in umetnost
Primeri podatkov	<ul style="list-style-type: none"> • Javnomnenjske raziskave • Ankete • Intervjuji • Množični mediji, družbeni mediji • Laboratorijski poskusi • Terenski poskusi • Zapiski o terenskem delu • Demografski zapisi • Popisi prebivalstva • Volilni zapisi • Ekonomski kazalniki 	<ul style="list-style-type: none"> • Časopisi • Fotografije, video gradivo • Pisma • Dnevniki • Literatura: knjige, članki • Cerkevni zapisi • Sodni zapisi • Zemljevidi • Umetniški artefakti • zgodovinski artefakti
Možni viri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ustvarjanje lastnih podatkov ➤ Od drugih raziskovalcev ➤ Podatkovni <u>rezpozitoriji</u> ➤ Obstoječi zapisi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Knjižnice ➤ Arhivi ➤ Muzeji ➤ Javne/korporativne/vladne evidence ➤ Podatkovni <u>rezpozitoriji</u>

Življenjski krog raziskovalnih podatkov

OBJAVA PODATKOV obsega:

izbor repozitorija za arhiviranje in objavo podatkov, pri čemer je pomembno, da repozitorij zagotavlja dolgotrajno dostopnost in uporabnost podatkov ter ustrezno citiranje. Kadar podatki iz upravičenih razlogov ne morejo biti dostopni, morajo biti dostopni vsaj metapodatki.

ZAŠČITA PODATKOV obsega:

aktivnosti za preprečitev razkritja informacij, ki so zaupne, občutljive oz. zanje veljajo omejitve, ter nasploh izvajanje politik varovanja zasebnosti, skladnosti s področno zakonodajo in določili o uporabi gradiva.

Faza HRAMBE PODATKOV se nanaša na:

shranjevanje podatkov med raziskovanjem, izdelavo varnostnih preslikav in druge aktivnosti, ki preprečujejo izgubo podatkov in spremne dokumentacije, potrebne za razumevanje postopkov in vsebine dela.

V fazi **OBDELAVE PODATKOV** je potrebno poskrbeti za: pripravo podatkov za analizo. Vključuje čiščenje in preverjanje kakovosti podatkov ter uporabo različnih metod in/ali analitičnih orodij za odkrivanje novih informacij ali znanja v pridobljenih podatkih.

Značilne aktivnosti faze **ISKANJA PODATKOV** so: Identifikacija relevantnih podatkovnih virov v podatkovnih katalogih, knjižnicah, arhivih in drugih zbirkah, ocena kakovosti in uporabnosti razpoložljivih podatkov za ponovno uporabo, preverjanje pogojev uporabe (dostopnost in morebitne omejitve) in zadostnosti informacij za citiranje podatkov.

Faza ZBIRANJA in/ali USTVARJANJA podatkov:

Aktivnosti te faze so upravičene, kadar sekundarni podatki ne zadoščajo za preverjanje postavljenih hipotez. Pred zbiranjem premislimo etične in zakonske okvire, načrtujemo metodologijo, vzorčenje oz. izbor, vrste in formate podatkov ter proces zbiranja oz. ustvarjanja podatkov.

Značilne aktivnosti faze **ORGANIZIRANJE in DOKUMENTIRANJE** podatkov so: določitev sistema in standardov za delo s podatki in spremne dokumentacije, npr. sistem strukturiranja in poimenovanja map, verzij dokumentov ipd., ki je v pomoč pri večji preglednosti, preprečitvi in odpravi morebitnih napak.

Opisovanje podatkov

Podatke je mogoče opisati in jih povezati z znanstvenimi deli **na različne načine**.

Opisi podatkov so lahko **bolj ali manj strukturirani**.

- Opis znotraj znanstvenega članka, v katerem so podatki analizirani.
- Opis v t. i. podatkovnem članku, ki ga objavijo v t. i. podatkovni reviji.
- Opis v obliki standardnega metapodatkovnega zapisa v podatkovnem repozitoriju.

Različni formati podatkovnih objav imajo različne prednosti in slabosti, o katerih velja razmisliti, preden se raziskovalec odloči za **vrsto opisa podatkov in mesto objave podatkov**.

Kaj je podatkovna objava

Objava v podatkovnem repozitoriju, ki vsebuje:

- **celovito dokumentirane** podatke,
- opremljene z **bibliografskimi informacijami** in
- **trajnim identifikatorjem**
- in pri kateri je **opravljen pregled kakovosti**.

(SLOVAR ODPRTE ZNANOSTI v pripravi)

Je samostojna objava, ki predstavlja še en znanstveni rezultat.

Kaj je podatkovna objava

Je samostojna objava, ki predstavlja še en znanstveni rezultat.

Primer iz ADP: *Kako citiram raziskavo?*

Amon Prodnik, J. in Kaluža, J. (2022). Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2021 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEDJUG21. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG21_V1

Kje objaviti?

- Področni repozitoriji, ki so tudi digitalni arhivi, in so zaupanja vredni
- Institucionalni repozitoriji
- Splošni repozitoriji

Objava v ADP

Postopek predaje / prevzema

- Avtor ponudi raziskavo
- ADP in avtor preverita, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje:
 - Pravne podlage
 - Celovitost in kakovost dokumentacije
 - Potencial za uporabljivost
- Priprava gradiv, skladno z navodili ADP
- Podpis Izjave o izročitvi (bistveni elementi)
 - Avtorstvo
 - Varstvo osebnih / občutljivih podatkov
 - Licence za deljenje digitalnih objektov
 - Režim dostopa

Objava v ADP

CESSDA Training Team (2017 - 2022). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://dmeg.cessda.eu/>

Kaj predati

- **Informacije o izvedbi raziskave**
 - Vprašalnik, drug instrument za zajem podatkov
 - Kodirnik, šifrant
 - Navodila raziskovalcem
 - Informacijski dokumenti za sodelujoče
- **Rezultate raziskave**
 - Raziskovalno poročilo
 - Metodološka pojasnila
 - drugo
- **Povezane publikacije**
 - Spletna stran raziskave
 - Zaključna dela
 - Znanstvene publikacije
 - Sorodne raziskave

Objava v ADP

CESSDA Training Team (2017 - 2022). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://dmeg.cessda.eu/>

Postopek arhiviranja in objave

- **Avtor**
 - Izpolni obrazec Opis raziskave
 - Pripravi digitalne objekte za predajo
 - Podpiše Izjavo o izročitvi
 - Preda gradivo preko varne storitve
- **ADP**
 - Gradivo pregleda
 - Se z avtorjem posvetuje o dopolnitvah
 - Gradivo pripravi za trajno skrbništvo in objavo
- **Objava v ADP**
 - Avtor poskrbi za vpis v Cobiss, Sicris
 - Gradivo citira in ga promovira v raziskovalni skupnosti in med študenti

Katalog ADP / / medjug21

NOVINARSTVO V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI IN IMAGINARIJI MEDIJEV SKOZI OBČINSTVO, 2021

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MEDJUG21

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDJUG21_V1

Glavni avtor(ji):

Amon Prodnik, Jernej

Kaluža, Jernej

Izdelal datoteko podatkov:

CDK - Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

J5-1793 (Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe) (ARRS)

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/medjug21/>

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	17. april 2021 - 23. julij 2021
Čas izdelave:	2021
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija Jugoslavija
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	Posameznice in posamezniki rojeni med leti 1940 in 1955, ki so (v veliki večini) živeli v Socialistični republiki Sloveniji kot sestavnem delu Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Izključeni:	Spraševalke in spraševalci so prejeli izrecna navodila glede intervjuvank oz. intervjuvanih, zato so bili v neverjetnostnem vzorcu izključeni vsi, ki niso ustrezali zgoraj omenjenim pogojem.

Tip vzorca:	Neverjetnostno: namensko Spraševalke oz. spraševalci so izvajali intervjuje s svojimi sorodniki (oz. v primeru, ko to ni bilo mogoče, z drugimi osebami), ki so se rodili med leti 1940 in 1955 in so (v veliki večini primerov) živeli v Socialistični republiki Sloveniji kot sestavnemu delu Socialistične federativne republike Jugoslavije. Najpogosteje so bili intervjuvanci stari starši študentov, v nekaterih primerih so intervjuje izvedli z drugimi starejšimi osebami, ki so ustrezale temu kriteriju. Cilj je bila dostopnost in bližina intervjuvanca, da bi bil dostop spraševalk oz. spraševalcev do intervjuvancev in informacij čim manj omejen.
Način zbiranja podatkov:	Osebni intervju Spletni intervju

Katalog ADP / / medjug21

NOVINARSTVO V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI IN IMAGINARIJI MEDIJEV SKOZI OBČINSTVO, 2021

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremnna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Amon Prodnik, Jernej in Kaluža, Jernej (2021). MEDJUG21 - Matrica za vodenje intervjuja [Vprašalnik].
2. Amon Prodnik, Jernej in Kaluža, Jernej (2021). MEDJUG21 - Raziskava pri predmetu Zgodovina novinarstva na Fakulteti za družbene vede - Vabilo [Ostalo gradivo].
3. Amon Prodnik, Jernej in Kaluža, Jernej (2021). MEDJUG21 - NAVODILA ZA UREDITEV DEMOGRAFSKIH PODATKOV V TRANSKRIPTU [Ostalo gradivo].
4. Amon Prodnik, Jernej in Kaluža, Jernej (2021). MEDJUG21 - INTERVJU – RAZISKAVA NOVINARSTVO V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI [Ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Podatkovni strokovnjak

oseba, ki sodeluje na področju podatkov ali opravlja podatkovni poklic, npr. podatkovni svetovalec

PODATKOVNI POKLICI	
Podatkovni strokovnjak	oseba, ki sodeluje na področju podatkov ali opravlja podatkovni poklic, npr. podatkovni svetovalec
Podatkovni svetovalec	oseba, ki svetuje pri ravnanju s podatki in drugimi digitalnimi objekti v skladu z načeli FAIR in je na ravni raziskovalne organizacije načeloma odgovorna za organizacijo ravnanja s podatki, npr. svetuje vodstvu pri usmeritvah glede ravnanja s podatki, spremlja zakonodajo, priporočila, usmeritve
Podatkovni menedžer	oseba, ki je v določeni raziskavi odgovorna za pregled nad pripravo in izvedbo NRRP skozi ves življenjski krog raziskave
Podatkovni skrbnik	oseba, ki obdeluje podatke po načelih FAIR
Podatkovni arhivist	oseba, ki obdeluje podatke z namenom njihovega trajnega skrbništva, dostopnosti in uporabljivosti, npr. po modelu OAIS

(SLOVAR ODPRTE ZNANOSTI v pripravi)

SPŮZNAJ

PODPORA PRI UVAJANJU NAČEL ODPRTE ZNANOSTI V SLOVENIJI

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Central Technical Library at the University of Ljubljana
Trg republike 3, SI-1000 Ljubljana
Slovenija / *Slovenia*

Kontakt: Sonja.Bezjak@fdv.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani

